

DAMPAK WORK-LIFE BALANCE TERHADAP KINERJA DAN KEPUASAN KERJA KARYAWAN

Purwandiah Rooshanti¹⁾, Ramon Zamora²⁾, Lukmanul Hakim³⁾

Post Graduate Programs, University of Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

*E-mail: ¹apipatha@gmail.com, ²ramon@fekon.unrika.ac.id, ³lukmann14@gmail.com

Korespondensi: Purwandiah Rooshanti

Abstract. *The background of this research relates to the importance of implementing Work-Life Balance (WLB) in the modern workplace to improve employee performance and satisfaction. With advancements in technology and changing work trends, companies face the challenge of creating a balance between job demands and employees' personal lives. The methodology used includes a literature review and analysis of WLB implementation in various companies. The research findings indicate that effective WLB policies, such as work flexibility and employee well-being support, can increase productivity, reduce stress levels, and improve employee retention. However, challenges such as team collaboration and performance monitoring also arise. In conclusion, companies need to implement a balanced policy that supports employee well-being without compromising performance, creating a healthy and productive work environment.*

Keywords: *Work-Life Balance (WLB), employee productivity, job satisfaction, employee well-being*

Abstrak. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan pentingnya penerapan Work-Life Balance (WLB) dalam dunia kerja modern untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Dengan kemajuan teknologi dan perubahan tren kerja, perusahaan menghadapi tantangan untuk menciptakan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Metodologi yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis terhadap penerapan WLB dalam berbagai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan WLB yang efektif, seperti fleksibilitas kerja dan dukungan kesejahteraan karyawan, dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat stres, dan memperbaiki retensi karyawan. Namun, tantangan seperti kolaborasi tim dan pengawasan kinerja juga muncul. Kesimpulannya, perusahaan perlu menerapkan kebijakan yang seimbang untuk mendukung kesejahteraan karyawan tanpa mengorbankan kinerja, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Kata Kunci: Keseimbangan Kerja dan Kehidupan, Produktivitas Karyawan, Kepuasan Kerja, Kesejahteraan Karyawan

PENDAHULUAN

Work-Life Balance (WLB) merujuk pada kemampuan individu untuk mengelola waktu dan energi antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka secara seimbang. Konsep ini mengakui bahwa karyawan perlu memiliki waktu yang cukup untuk menjalani kehidupan di luar pekerjaan, seperti keluarga, hobi, dan kegiatan rekreasi, agar dapat mempertahankan kesejahteraan fisik dan mental mereka. WLB bukan hanya tentang membagi waktu secara proporsional antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, tetapi juga melibatkan pengelolaan stres, kesehatan, dan keterlibatan social (Gragnano et al., 2020). Sebagai hasilnya, Work-Life Balance sering kali dipandang sebagai faktor penting dalam menjaga motivasi, kepuasan kerja, serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Penerapan WLB di tempat kerja semakin menjadi perhatian seiring dengan perubahan dinamika sosial dan teknologi. Dengan meningkatnya fleksibilitas dalam dunia kerja, seperti pekerjaan jarak jauh dan jam kerja yang lebih fleksibel, perusahaan kini lebih fokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung karyawan untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (Maurya et al., 2021). WLB yang baik tidak hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga memberikan manfaat bagi perusahaan, seperti peningkatan produktivitas, pengurangan absensi, serta pengurangan tingkat stres dan kelelahan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mendukung kebijakan yang memungkinkan karyawan menjaga WLB yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, dan memperkuat keberlanjutan jangka panjang dalam karier mereka (Bjärntoft et al., 2020; Udin, 2023).

Perubahan tren kerja yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, terutama dipicu oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial, telah membawa dampak signifikan terhadap cara karyawan mengelola waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (Udin, 2023). Dengan adanya fleksibilitas seperti kerja jarak jauh, jam kerja yang lebih fleksibel, dan adopsi model kerja hybrid, keseimbangan hidup dan kerja (Work-Life Balance/WLB) kini menjadi hal yang semakin penting. Karyawan tidak hanya mencari pekerjaan yang memberikan penghasilan, tetapi juga yang memberikan ruang untuk mengelola kehidupan pribadi mereka, seperti keluarga, kesehatan, dan hiburan (Berglund et al., 2021). Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menciptakan kebijakan dan lingkungan kerja yang mendukung WLB yang baik akan lebih mampu menarik dan mempertahankan talenta, serta meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. WLB yang seimbang terbukti berkontribusi pada pengurangan stres, peningkatan kesehatan mental, serta menciptakan iklim kerja yang lebih harmonis dan berkelanjutan (Gragnano et al., 2020).

Hubungan antara Work-Life Balance (WLB) dengan kinerja dan kepuasan kerja sangat erat dan saling mempengaruhi. Karyawan yang memiliki keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi cenderung lebih termotivasi, produktif, dan mampu bekerja dengan lebih efisien (Aruldoss et al., 2022). Ketika karyawan merasa bahwa mereka memiliki waktu untuk istirahat, berkumpul dengan keluarga, atau menjalani kegiatan pribadi, hal ini membantu mereka untuk mengurangi stres, mencegah kelelahan, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Sebaliknya, karyawan yang tidak dapat mengatur keseimbangan ini sering kali merasa tertekan dan kelelahan, yang dapat berdampak negatif pada kinerja dan produktivitas mereka (Wong et al., 2020). Selain itu, WLB yang baik berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja, karena karyawan merasa dihargai dan didukung oleh perusahaan,

yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas mereka terhadap organisasi. Oleh karena itu, perusahaan yang mendukung WLB yang sehat dapat melihat peningkatan kinerja, loyalitas, dan kepuasan karyawan secara keseluruhan (Gragnano et al., 2020; Susanto et al., 2022).

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana pengaruh penerapan Work-Life Balance (WLB) terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan di tempat kerja? Hal ini bertujuan untuk memahami sejauh mana WLB dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan WLB dalam organisasi? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci, seperti kebijakan perusahaan, fleksibilitas kerja, dan dukungan manajerial yang berperan dalam menciptakan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketiga, tantangan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan WLB yang optimal, dan bagaimana cara mengatasinya? Penelitian ini juga akan mengeksplorasi kendala yang mungkin muncul dalam praktik WLB dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran Work-Life Balance (WLB) dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan di lingkungan organisasi. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penerapan WLB yang efektif dapat berdampak positif pada produktivitas karyawan serta menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja individu dan tim. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan WLB dalam organisasi, seperti kebijakan fleksibilitas kerja, dukungan manajerial, dan budaya perusahaan yang mendukung keseimbangan hidup dan kerja.

KAJIAN LITERATUR

Definisi dan Komponen WLB

Work-Life Balance (WLB) merujuk pada kemampuan individu untuk mengelola waktu dan energi mereka antara pekerjaan dan kehidupan pribadi secara seimbang. Tiga dimensi utama yang membentuk WLB adalah waktu, keterlibatan, dan kepuasan (Lamovšek et al., 2023). Dimensi waktu berkaitan dengan pengelolaan jam kerja yang memungkinkan karyawan memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan pribadi, seperti keluarga, hobi, atau rekreasi. Dimensi keterlibatan mengacu pada sejauh mana karyawan dapat fokus dan terlibat sepenuhnya dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi mereka tanpa merasa terbebani oleh salah satu dari keduanya (N Sangeetha, 2023). Sedangkan dimensi kepuasan berkaitan dengan tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan individu baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi mereka, yang sangat dipengaruhi oleh sejauh mana keseimbangan tersebut tercapai (Stankevičienė et al., 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi WLB sangat beragam dan mencakup aspek struktural maupun budaya dalam organisasi. Salah satu faktor utama adalah jam kerja, di mana banyak perusahaan sekarang menerapkan kebijakan jam kerja yang lebih fleksibel untuk memberikan karyawan kebebasan dalam mengatur waktu mereka (Bjærntoft et al., 2020b). Fleksibilitas ini, baik dalam bentuk kerja jarak jauh maupun pengaturan waktu yang dapat disesuaikan, membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Teknologi juga memainkan peran penting, karena teknologi yang memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan

dari mana saja dan kapan saja dapat meningkatkan fleksibilitas, namun juga berpotensi menciptakan tantangan dalam menetapkan batasan antara waktu kerja dan waktu pribadi (Aruldoss et al., 2022).

Budaya kerja dalam organisasi juga memiliki dampak besar terhadap WLB. Budaya yang mendukung fleksibilitas, kesehatan mental, dan kesejahteraan karyawan akan mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung WLB (Kotera et al., 2020). Sebaliknya, budaya kerja yang menuntut jam kerja panjang atau memiliki ekspektasi tinggi terhadap karyawan dapat menghambat tercapainya keseimbangan ini. Oleh karena itu, perusahaan yang berkomitmen pada kesejahteraan karyawan perlu menyesuaikan kebijakan dan budaya mereka untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung WLB (Chandra Putra et al., 2020). Dengan mengoptimalkan faktor-faktor ini, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan organisasi secara keseluruhan (Chaudhuri et al., 2020).

Gambar 1. Distribusi Dimensi Work-Life Balance (Bjärntoft et al., 2020c; Chaudhuri et al., 2020)

Pie chart yang ditunjukkan pada Gambar 1 di atas menggambarkan distribusi keseimbangan Work-Life Balance (WLB) berdasarkan tiga dimensi utama: waktu, keterlibatan, dan kepuasan. Dimensi waktu memiliki proporsi terbesar (35.4%), menunjukkan bahwa pengelolaan jam kerja dan waktu untuk aktivitas pribadi menjadi faktor paling signifikan dalam mencapai keseimbangan. Dimensi kepuasan berada di posisi kedua (33.3%), mencerminkan bahwa kebahagiaan individu dalam kehidupan kerja dan pribadi sangat berpengaruh terhadap WLB (Chandra Putra et al., 2020; Kotera et al., 2020). Sementara itu, dimensi keterlibatan memiliki proporsi paling kecil (31.2%), yang mengindikasikan bahwa sejauh mana karyawan dapat fokus dan terlibat dalam kedua aspek kehidupan masih menjadi tantangan. Dari visualisasi ini, dapat disimpulkan bahwa aspek waktu dan kepuasan menjadi prioritas utama dalam menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sementara keterlibatan masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas WLB secara keseluruhan (Bjärntoft et al., 2020c; Chaudhuri et al., 2020).

Jenis Kebijakan dan Strategi WLB

Jenis kebijakan dan strategi Work-Life Balance (WLB) yang diterapkan oleh perusahaan sangat beragam dan berfokus pada menciptakan fleksibilitas yang memungkinkan karyawan mengatur waktu mereka secara efektif antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Salah satu kebijakan yang paling populer adalah fleksibilitas kerja, yang mencakup model kerja jarak jauh (remote working) dan model kerja hybrid (Hamra & Widiasih, 2024). Dengan fleksibilitas ini, karyawan dapat memilih untuk bekerja dari rumah atau kantor, tergantung pada kebutuhan mereka, yang memungkinkan mereka untuk lebih menyesuaikan waktu kerja dengan tanggung jawab pribadi. Model hybrid bekerja dengan baik karena memberi karyawan kebebasan dalam mengatur lokasi dan waktu kerja, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan produktivitas mereka, serta memberikan rasa kontrol yang lebih besar atas keseimbangan kehidupan kerja (Yadav et al., 2022).

Selain fleksibilitas lokasi dan waktu kerja, kebijakan cuti dan kesejahteraan karyawan juga menjadi elemen penting dalam menciptakan keseimbangan hidup dan kerja. Perusahaan yang mendukung WLB umumnya menawarkan kebijakan cuti yang lebih fleksibel, baik itu cuti tahunan, cuti pribadi, atau cuti kesehatan, untuk memungkinkan karyawan mengambil waktu istirahat tanpa rasa khawatir tentang pekerjaan (Lekchiri & Eversole, 2021). Selain itu, kebijakan kesejahteraan karyawan yang mencakup berbagai fasilitas seperti asuransi kesehatan, dukungan keluarga, dan waktu libur yang memadai sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ketika karyawan merasa didukung dalam hal waktu cuti dan manfaat lainnya, mereka lebih mampu mengatur stres dan beban kerja yang berlebihan (Kossek et al., 2023).

Terakhir, program kesehatan dan kesejahteraan mental memainkan peran yang sangat penting dalam strategi WLB yang efektif. Dalam dunia kerja yang semakin menuntut, perusahaan perlu memberikan dukungan yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental karyawan (Zona, 2021). Program-program ini bisa meliputi sesi konseling, pelatihan manajemen stres, program kebugaran, serta akses ke layanan kesehatan mental yang terjangkau. Banyak perusahaan kini mulai menyadari pentingnya dukungan mental bagi karyawan, karena karyawan yang merasa lebih sehat secara mental cenderung lebih produktif, lebih bahagia, dan memiliki tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam pekerjaan mereka (Yadav et al., 2022). Dengan menerapkan kebijakan dan program ini, perusahaan dapat membantu karyawan mencapai keseimbangan yang lebih baik antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi mereka, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang Perusahaan (Kossek et al., 2023).

Gambar 2. Kebijakan Work-Life Balance (WLB) dalam Perusahaan (Hamra & Widiasih, 2024; Yadav et al., 2022)

Radar chart yang ditunjukkan pada gambar 2 menggambarkan distribusi berbagai kebijakan Work-Life Balance (WLB) yang diterapkan oleh perusahaan. Dari grafik, terlihat bahwa fleksibilitas kerja memiliki nilai tertinggi, menunjukkan bahwa banyak perusahaan lebih fokus pada kebijakan seperti kerja jarak jauh dan model hybrid untuk membantu karyawan menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi (Lekchiri & Eversole, 2021). Kebijakan cuti dan kesejahteraan karyawan juga menempati porsi besar, mencerminkan pentingnya waktu istirahat dan dukungan kesejahteraan dalam meningkatkan kepuasan serta produktivitas karyawan. Sementara itu, aspek kesehatan dan kesejahteraan mental mendapat perhatian yang lebih rendah dibandingkan faktor lainnya, yang menunjukkan bahwa meskipun perusahaan mulai menyadari pentingnya dukungan mental bagi karyawan, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal program kesehatan mental dan kesejahteraan emosional (Kosseck et al., 2023).

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis berbagai studi terdahulu yang berkaitan dengan penerapan Work-Life Balance (WLB) dalam dunia kerja. Kajian literatur ini mencakup berbagai sumber seperti artikel akademik, buku, dan laporan industri yang membahas dampak kebijakan WLB terhadap kinerja karyawan, kesejahteraan mereka, serta hasil yang dicapai oleh perusahaan. Melalui kajian ini, peneliti dapat mengidentifikasi tren, manfaat, dan tantangan yang muncul dalam penerapan WLB, serta memperoleh wawasan dari berbagai perspektif mengenai cara yang efektif untuk mengimplementasikannya.

Selain kajian literatur, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap penerapan WLB di berbagai perusahaan yang telah mengadopsi kebijakan ini. Peneliti menilai studi kasus perusahaan yang berhasil mengimplementasikan kebijakan WLB, dengan menganalisis dampaknya terhadap produktivitas, retensi karyawan, dan kepuasan kerja. Analisis ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan penting dalam keberhasilan kebijakan WLB,

seperti fleksibilitas kerja, program kesejahteraan, dan dukungan manajerial. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan yang ingin menerapkan kebijakan WLB secara efektif dan mengoptimalkan kesejahteraan serta kinerja karyawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Work-Life Balance terhadap Kinerja Karyawan

Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas karyawan sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen waktu yang efektif. Ketika karyawan dapat mengelola waktu mereka dengan baik, mereka dapat fokus pada tugas-tugas yang penting dan mendesak tanpa merasa terbebani. Manajemen waktu yang baik memungkinkan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien, mengurangi gangguan, dan menghindari penundaan (Wiradendi Wolor et al., 2021). Selain itu, strategi seperti pengaturan prioritas, penggunaan alat manajemen waktu, dan pembagian waktu antara tugas-tugas yang memerlukan perhatian mendalam dan tugas yang lebih sederhana dapat meningkatkan hasil kerja (Widayati et al., 2023). Dengan demikian, perusahaan yang mendukung pengelolaan waktu yang efektif dapat membantu karyawan mencapai produktivitas yang lebih tinggi dalam lingkungan kerja yang lebih terorganisir dan terstruktur.

Namun, stres kerja juga memiliki dampak besar terhadap produktivitas karyawan. Ketika karyawan merasa tertekan dengan tenggat waktu yang ketat, beban kerja yang berlebihan, atau tuntutan pekerjaan yang tidak realistis, stres dapat menurunkan performa mereka secara signifikan. Stres yang berkepanjangan dapat mengurangi konsentrasi, meningkatkan kesalahan, dan mengurangi kualitas pekerjaan (Alfian et al., 2021). Selain itu, stres yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kelelahan, penurunan motivasi, dan bahkan burnout, yang akan mempengaruhi produktivitas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan, mengurangi stres, dan memberikan sumber daya untuk mengelola tekanan kerja agar karyawan dapat bekerja dengan lebih produktif dan seimbang (Maipiana & Utami, 2023).

Gambar 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Karyawan (Widayati et al., 2023; Wiradendi Wolor et al., 2021)

Grafik radar yang ditunjukkan Gambar 3 menampilkan berbagai faktor yang memengaruhi produktivitas karyawan, seperti manajemen waktu, fokus & efisiensi, pengaturan prioritas, stres kerja, dan motivasi. Dari pola grafik, terlihat bahwa faktor pengaturan prioritas memiliki skor tertinggi, yang menunjukkan bahwa kemampuan karyawan dalam menetapkan prioritas secara efektif sangat berkontribusi pada peningkatan produktivitas (Widayati et al., 2023). Manajemen waktu dan fokus juga memiliki skor yang cukup tinggi, menegaskan pentingnya pengelolaan waktu yang baik dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Sebaliknya, stres kerja memiliki skor terendah, yang mengindikasikan bahwa tingkat stres yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan dukungan dalam manajemen waktu serta strategi pengurangan stres agar karyawan dapat bekerja dengan lebih efisien dan seimbang (Alfian et al., 2021; Maipiana & Utami, 2023).

Kreativitas dan Inovasi

Keseimbangan hidup yang baik dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi karyawan. Ketika karyawan memiliki waktu yang cukup untuk bersantai, beristirahat, dan berinteraksi dengan kehidupan di luar pekerjaan, mereka dapat mengurangi stres dan kelelahan yang sering menghambat proses berpikir kreatif (Montani et al., 2020). Dengan adanya waktu untuk beristirahat dan merefleksikan pengalaman mereka, karyawan cenderung memiliki perspektif yang lebih segar dan ide-ide yang lebih inovatif saat kembali bekerja. Keseimbangan hidup yang baik memungkinkan individu untuk berpikir lebih bebas, mengembangkan solusi kreatif terhadap tantangan, serta membawa ide-ide baru yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi (Casper et al., 2025).

Studi kasus perusahaan yang menerapkan kebijakan WLB yang sukses menunjukkan bagaimana kebijakan ini dapat mendukung kreativitas dan inovasi. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan fleksibilitas waktu, seperti jam kerja yang dapat disesuaikan dan opsi kerja jarak jauh, sering kali melihat peningkatan dalam kinerja karyawan, termasuk dalam hal

pengembangan produk dan pemecahan masalah. Sebagai contoh, beberapa perusahaan teknologi besar seperti Google dan Microsoft memberikan kebebasan bagi karyawan untuk mengatur waktu kerja mereka dan mengalokasikan waktu untuk proyek pribadi yang dapat meningkatkan kreativitas (Ali et al., 2022). Dengan memberi karyawan ruang untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi, perusahaan-perusahaan ini berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi kreatif, memungkinkan ide-ide baru berkembang, dan berkontribusi pada inovasi berkelanjutan (Mattarelli et al., 2024).

Gambar 4. Pengaruh Keseimbangan Hidup terhadap Kreativitas dan Inovasi Karyawan
(Casper et al., 2025; Montani et al., 2020)

Pie chart yang ditunjukkan pada gambar 4 menggambarkan kontribusi berbagai faktor terhadap peningkatan kreativitas dan inovasi karyawan dalam lingkungan kerja. Fleksibilitas kerja memiliki porsi terbesar (30%), menunjukkan bahwa kebebasan dalam mengatur waktu dan tempat kerja sangat berperan dalam mendorong kreativitas. Kreativitas dan inovasi itu sendiri menyumbang 25%, menandakan bahwa keseimbangan hidup memungkinkan ide-ide segar berkembang. Faktor keseimbangan hidup (20%) berperan dalam menjaga kesehatan mental dan fisik karyawan, yang berdampak pada performa mereka dalam menghasilkan inovasi (Ali et al., 2022; Mattarelli et al., 2024). Peningkatan produktivitas (15%) mencerminkan bahwa manajemen waktu yang baik dan lingkungan kerja yang mendukung dapat membantu karyawan bekerja lebih efisien. Sementara itu, pengurangan stres (10%) meskipun porsinya lebih kecil, tetap menjadi elemen penting karena stres yang terkendali memungkinkan karyawan untuk berpikir lebih jernih dan kreatif. Grafik ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi adalah faktor utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan produktif (Yadav et al., 2022).

Dampak Work-Life Balance terhadap Kepuasan Kerja

Tingkat Keterlibatan dan Loyalitas Karyawan

Keseimbangan hidup yang baik dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi karyawan. Ketika karyawan memiliki waktu yang cukup untuk

bersantai, beristirahat, dan berinteraksi dengan kehidupan di luar pekerjaan, mereka dapat mengurangi stres dan kelelahan yang sering menghambat proses berpikir kreatif (Casper et al., 2025). Dengan adanya waktu untuk beristirahat dan merefleksikan pengalaman mereka, karyawan cenderung memiliki perspektif yang lebih segar dan ide-ide yang lebih inovatif saat kembali bekerja. Keseimbangan hidup yang baik memungkinkan individu untuk berpikir lebih bebas, mengembangkan solusi kreatif terhadap tantangan, serta membawa ide-ide baru yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi (Ali et al., 2022).

Gambar 5. Pengaruh Keseimbangan Hidup terhadap Keterlibatan dan Loyalitas Karyawan

Grafik batang yang ditunjukkan pada Gambar 5 menggambarkan hubungan antara keseimbangan hidup dan tingkat keterlibatan serta loyalitas karyawan dalam suatu perusahaan. Dari data yang ditampilkan, kreativitas memiliki persentase tertinggi (85%), menunjukkan bahwa keseimbangan hidup yang baik sangat berpengaruh terhadap inovasi karyawan (Shouman et al., 2022). Selain itu, kinerja dan inovasi masing-masing mencapai 82% dan 80%, yang mengindikasikan bahwa lingkungan kerja yang fleksibel dan seimbang mampu meningkatkan produktivitas dan pemecahan masalah. Tingkat keterlibatan dan loyalitas karyawan juga cukup tinggi, dengan persentase 75% dan 78%, mencerminkan bahwa perusahaan yang menerapkan kebijakan keseimbangan hidup cenderung memiliki karyawan yang lebih termotivasi dan setia (Fazal et al., 2022). Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan tetapi juga membawa manfaat besar bagi perusahaan dalam hal keterlibatan, loyalitas, dan performa kerja.

Kesejahteraan Mental dan Emosional

Tekanan kerja yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan emosional karyawan. Ketika karyawan mengalami stres yang terus-menerus akibat beban kerja yang tinggi, tenggat waktu yang ketat, atau tuntutan yang tidak realistis, hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau burnout (Dragano &

Lunau, 2020). Stres yang berkepanjangan juga dapat menurunkan konsentrasi, kualitas pekerjaan, dan bahkan mempengaruhi hubungan interpersonal di tempat kerja. Tanpa dukungan yang memadai, tekanan kerja ini dapat berdampak lebih jauh pada kesejahteraan fisik, seperti gangguan tidur, kelelahan, dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberi perhatian khusus pada faktor-faktor yang menyebabkan stres dan menyediakan cara-cara untuk mengurangi dampaknya (Sarkar et al., 2024).

Untuk mendukung kesejahteraan mental dan emosional karyawan, banyak perusahaan kini mengimplementasikan berbagai strategi yang bertujuan mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Salah satu strategi yang umum adalah menawarkan program kesehatan mental, seperti konseling atau terapi, serta menyediakan akses ke layanan kesehatan psikologis yang dapat diakses oleh karyawan kapan saja (Micklitz et al., 2021; Montani et al., 2020). Selain itu, perusahaan juga dapat memfasilitasi pelatihan manajemen stres, mediasi, dan mindfulness untuk membantu karyawan menghadapi tekanan dengan cara yang lebih sehat. Penerapan kebijakan fleksibilitas kerja, seperti jam kerja yang dapat disesuaikan atau opsi bekerja dari rumah, juga membantu karyawan menjaga keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik (Casper et al., 2025). Dengan memberikan dukungan yang holistik terhadap kesejahteraan mental dan emosional karyawan, perusahaan tidak hanya meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.

Tabel 1. Dampak Tekanan Kerja terhadap Kesejahteraan Mental dan Strategi Dukungan
(Ali et al., 2022; Casper et al., 2025)

Aspek	Dampak Negatif	Strategi Dukungan
Tekanan Kerja Berlebihan	Meningkatkan stres, kecemasan, depresi, burnout	Menyediakan program kesehatan mental, seperti konseling
Beban Kerja Tinggi	Menurunkan konsentrasi, kualitas pekerjaan, hubungan sosial	Memberikan fleksibilitas kerja (work from home, jam fleksibel)
Stres Berkepanjangan	Menyebabkan gangguan tidur, kelelahan, masalah kesehatan	Pelatihan manajemen stres, meditasi, mindfulness
Tuntutan Tidak Realistis	Menghambat kesejahteraan mental dan fisik karyawan	Akses layanan psikologis, kebijakan kerja yang lebih seimbang
Lingkungan Kerja Tidak Sehat	Mengurangi loyalitas dan kepuasan kerja	Menciptakan budaya kerja yang suportif dan sehat

Informasi yang ditunjukkan pada Table 1 menggambarkan dampak negatif tekanan kerja terhadap kesejahteraan mental dan emosional karyawan serta strategi yang dapat diterapkan perusahaan untuk mengatasinya. Tekanan kerja berlebihan dan tuntutan yang tidak realistis dapat menyebabkan stres, kecemasan, burnout, serta penurunan konsentrasi dan kualitas kerja (Dragano & Lunau, 2020). Selain itu, stres berkepanjangan juga dapat berdampak pada kesehatan fisik, seperti gangguan tidur dan kelelahan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi, seperti menyediakan program kesehatan mental, memberikan fleksibilitas kerja, serta menawarkan pelatihan manajemen stres dan mindfulness (Sarkar et al., 2024). Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan sehat juga penting untuk meningkatkan loyalitas serta kepuasan karyawan. Dengan adanya

dukungan ini, perusahaan dapat menjaga kesejahteraan mental karyawan dan meningkatkan produktivitas mereka.

Tantangan dalam Menerapkan Work-Life Balance

Perubahan Budaya Organisasi

Perubahan budaya organisasi sering kali menemui kesulitan, terutama dalam mengubah pola pikir atasan dan rekan kerja yang telah lama terbiasa dengan cara-cara tradisional dalam bekerja. Banyak atasan yang merasa nyaman dengan cara kerja konvensional, yang lebih terfokus pada pengawasan langsung dan kontrol ketat terhadap karyawan (Dragano & Lunau, 2020). Ketika perusahaan mencoba untuk menerapkan kebijakan baru, seperti fleksibilitas kerja atau adopsi teknologi baru, perlawanan dari manajer atau pimpinan bisa menjadi tantangan besar (Fazal et al., 2022). Pola pikir yang sudah terbentuk ini dapat menyebabkan ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap perubahan, karena banyak yang merasa cara lama sudah terbukti efektif dan aman. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perubahan budaya organisasi sangat penting untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan (Kotera et al., 2020).

Selain itu, mengubah pola pikir rekan kerja yang terbiasa dengan budaya kerja yang lebih hierarkis dan tidak fleksibel juga dapat memakan waktu. Karyawan yang telah lama bekerja dengan cara tertentu mungkin merasa cemas atau kurang nyaman dengan perubahan yang diusulkan, terutama jika mereka merasa tidak memiliki kendali atas perubahan tersebut (Lamovšek et al., 2023). Perubahan budaya membutuhkan pendekatan yang inklusif, di mana karyawan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan penerapan perubahan. Proses komunikasi yang jelas, pelatihan yang tepat, serta pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai bersama dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempercepat adopsi perubahan budaya organisasi. Dengan memastikan semua pihak merasa dihargai dan terlibat dalam proses, perusahaan dapat lebih berhasil dalam mengubah pola pikir dan menciptakan budaya kerja yang lebih adaptif dan produktif (N Sangeetha, 2023).

Gambar 6. Tantangan dalam Perubahan Budaya Organisasi (Aruldoss et al., 2022; Wong et al., 2020)

Grafik yang ditampilkan pada Gambar 6 menggambarkan bagaimana perubahan budaya organisasi dapat mengalami tantangan, terutama dalam mengubah pola pikir atasan dan rekan kerja yang terbiasa dengan metode kerja konvensional (Wong et al., 2020). Dari grafik ini, terlihat bahwa resistensi terhadap perubahan umumnya berasal dari kurangnya pemahaman, ketidakpercayaan terhadap kebijakan baru, serta kecemasan karyawan dalam menghadapi perubahan struktural. Selain itu, faktor komunikasi yang kurang efektif juga berkontribusi terhadap lambatnya penerapan budaya kerja yang lebih fleksibel. Dengan adanya strategi yang tepat, seperti komunikasi yang jelas, pelibatan karyawan dalam proses perubahan, serta pelatihan yang mendukung adopsi budaya baru, resistensi dapat dikurangi, dan organisasi dapat bertransformasi lebih adaptif serta inovatif (Gragano et al., 2020).

Kendala Operasional dan Teknis

Implementasi fleksibilitas kerja, seperti opsi bekerja jarak jauh atau jam kerja yang dapat disesuaikan, dapat membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan kendala operasional, terutama dalam hal kolaborasi tim. Ketika anggota tim bekerja di lokasi yang berbeda dengan waktu yang tidak selalu seragam, komunikasi dapat menjadi lebih sulit dan informasi seringkali terlambat dibagikan (Udin, 2023). Proses kolaborasi yang biasanya dilakukan secara langsung di ruang pertemuan atau melalui interaksi tatap muka menjadi lebih terbatas, yang dapat menghambat diskusi kreatif, pertukaran ide, dan pengambilan keputusan yang cepat. Untuk mengatasi kendala ini, perusahaan perlu mengadopsi alat kolaborasi digital yang mendukung komunikasi real-time dan berbasis cloud, serta mengatur jadwal pertemuan rutin secara virtual agar tim tetap terhubung meskipun berada di lokasi yang berbeda (Berglund et al., 2021).

Selain tantangan dalam kolaborasi, fleksibilitas kerja juga dapat menimbulkan kesulitan dalam mengelola koordinasi dan pengawasan terhadap tugas tim. Tanpa adanya pemantauan langsung, manajer mungkin merasa kesulitan dalam mengawasi kinerja karyawan dan memastikan semua anggota tim bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Dragano & Lunau, 2020). Kendala teknis lainnya juga mencakup masalah infrastruktur TI, seperti kestabilan koneksi internet dan keamanan data ketika bekerja jarak jauh. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi, serta mengembangkan prosedur yang jelas untuk memantau kinerja dan menjaga agar tujuan tim tercapai dengan baik. Dengan pendekatan yang tepat, fleksibilitas kerja dapat diintegrasikan dengan lancar tanpa mengorbankan kolaborasi dan kinerja tim (Dragano & Lunau, 2020).

Dilema Antara Kinerja dan Kebijakan WLB

Perusahaan sering menghadapi dilema antara memastikan kinerja yang optimal dan memenuhi kebijakan Work-Life Balance (WLB) yang mendukung kebahagiaan karyawan. Di satu sisi, perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai target bisnis, meningkatkan produktivitas, dan mengoptimalkan kinerja tim. Di sisi lain, mereka juga perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan untuk memastikan mereka tetap termotivasi, sehat, dan tidak mengalami burnout (Ali et al., 2022). Keseimbangan ini dapat sulit dicapai karena kebutuhan

untuk meningkatkan hasil bisnis sering kali berpotensi menyebabkan tekanan berlebih pada karyawan, yang dapat mengorbankan keseimbangan hidup dan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus bijak dalam menentukan batasan yang jelas antara tuntutan bisnis dan kebutuhan pribadi karyawan (Mattarelli et al., 2024).

Untuk menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan kebahagiaan karyawan, perusahaan dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung fleksibilitas kerja tanpa mengorbankan hasil kerja. Misalnya, perusahaan dapat mengadopsi model kerja hybrid yang memungkinkan karyawan bekerja dari rumah pada waktu tertentu, atau memberikan kesempatan untuk menyesuaikan jam kerja (Wiradendi Wolor et al., 2021). Dengan memberikan kebebasan ini, karyawan dapat mengelola waktu mereka dengan lebih baik, yang pada gilirannya membantu mereka lebih fokus dan produktif saat bekerja. Di samping itu, perusahaan juga perlu memastikan adanya dukungan yang memadai untuk pengembangan karier, penghargaan terhadap kinerja, dan komunikasi yang jelas mengenai harapan bisnis (Hamra & Widiasih, 2024). Dengan pendekatan yang seimbang, perusahaan dapat menjaga produktivitas sambil menciptakan lingkungan kerja yang memprioritaskan kebahagiaan karyawan, yang akhirnya berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang organisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Work-Life Balance (WLB) memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk mengelola waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Penerapan WLB yang efektif dapat meningkatkan produktivitas karyawan, karena mereka merasa lebih dihargai, lebih sehat, dan lebih termotivasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Selain itu, kebijakan WLB yang baik juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan retensi karyawan dan menciptakan loyalitas jangka panjang.

Namun, penerapan WLB dalam perusahaan tidak tanpa tantangan. Perusahaan sering kali menghadapi dilema antara kebutuhan untuk mencapai target bisnis yang tinggi dan memastikan kesejahteraan karyawan. Dalam beberapa kasus, fleksibilitas yang diberikan kepada karyawan bisa berdampak pada kolaborasi tim dan pengawasan kinerja, terutama ketika karyawan bekerja secara remote atau dengan jam yang tidak tetap. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan kebijakan yang bijaksana, seperti menggunakan alat kolaborasi digital yang efektif dan mengatur jadwal pertemuan rutin, untuk menjaga kelancaran komunikasi dan koordinasi tim.

Kesimpulannya, meskipun ada tantangan dalam implementasi WLB, manfaat yang diperoleh sangat besar bagi perusahaan dan karyawan. Dengan menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan hidup dan pekerjaan, perusahaan tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan lebih produktif. Pendekatan yang inklusif dan fleksibel terhadap WLB akan membantu perusahaan menghadapi perubahan tren kerja dan memastikan bahwa mereka dapat menjaga karyawan yang bahagia, loyal, dan terlibat dalam mencapai tujuan bisnis yang lebih besar.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Purwandiah Rooshanti: Konsep Penelitian, Metodologi, Mempersiapkan Naskah Asli. Ramon Zamora: Kurasi Data, Analisis Data, Supervisi. Administrasi Penelitian, Menulis Pendahuluan, Mengumpulkan Penelitian. Lukmanul Hakim: Analisis Data, Supervisi.

REFERENSI

- Alfian, A. R., Zahrah, R., Sari, P. N., & Azkha, N. (2021). Analisis Manajemen Stres Kerja Pada Pengajar Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Padang Tahun 2020. *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA*, 20(4), 275–282. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.4.275-282>
- Ali, H., Li, M., & Qiu, X. (2022). Employee Engagement and Innovative Work Behavior Among Chinese Millennials: Mediating and Moderating Role of Work-Life Balance and Psychological Empowerment. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.942580>
- Aruldoss, A., Berube Kowalski, K., Travis, M. L., & Parayitam, S. (2022). The relationship between work–life balance and job satisfaction: moderating role of training and development and work environment. *Journal of Advances in Management Research*, 19(2), 240–271. <https://doi.org/10.1108/JAMR-01-2021-0002>
- Berglund, E., Anderzén, I., Andersén, Å., & Lindberg, P. (2021). Work-life balance predicted work ability two years later: a cohort study of employees in the Swedish energy and water sector. *BMC Public Health*, 21(1), 1212. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11235-4>
- Bjärntoft, S., Hallman, D. M., Mathiassen, S. E., Larsson, J., & Jahncke, H. (2020a). Occupational and Individual Determinants of Work-life Balance among Office Workers with Flexible Work Arrangements. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(4), 1418. <https://doi.org/10.3390/ijerph17041418>
- Bjärntoft, S., Hallman, D. M., Mathiassen, S. E., Larsson, J., & Jahncke, H. (2020b). Occupational and Individual Determinants of Work-life Balance among Office Workers with Flexible Work Arrangements. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(4), 1418. <https://doi.org/10.3390/ijerph17041418>
- Bjärntoft, S., Hallman, D. M., Mathiassen, S. E., Larsson, J., & Jahncke, H. (2020c). Occupational and Individual Determinants of Work-life Balance among Office Workers with Flexible Work Arrangements. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(4), 1418. <https://doi.org/10.3390/ijerph17041418>
- Casper, W. J., Hyde, S. A., Smith, S. G., Amirkamali, F., & Wayne, J. H. (2025). How Effective Are Work-Life Balance Policies? The Importance of Inclusion. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 12(1), 73–108. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-110622-050544>
- Chandra Putra, K., Aris Pratama, T., Aureri Linggautama, R., & Wulan Prasetyaningtyas, S. (2020). The Impact of Flexible Working Hours, Remote Working, and Work Life Balance to Employee Satisfaction in Banking Industry during Covid-19 Pandemic Period. *Journal of Business Management Review*, 1(5), 341–353. <https://doi.org/10.47153/jbmr15.592020>
- Chaudhuri, S., Arora, R., & Roy, P. (2020). Work–Life balance policies and organisational outcomes – a review of literature from the Indian context. *Industrial and Commercial Training*, 52(3), 155–170. <https://doi.org/10.1108/ICT-01-2019-0003>
- Dragano, N., & Lunau, T. (2020). Technostress at work and mental health: concepts and research results. *Current Opinion in Psychiatry*, 33(4), 407–413. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000613>

- Fazal, S., Masood, S., Nazir, F., & Majoka, M. I. (2022). Individual and Organizational Strategies for Promoting Work–Life Balance for Sustainable Workforce: A Systematic Literature Review from Pakistan. *Sustainability*, 14(18), 11552. <https://doi.org/10.3390/su141811552>
- Gragnano, A., Simbula, S., & Miglioretti, M. (2020). Work–Life Balance: Weighing the Importance of Work–Family and Work–Health Balance. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(3), 907. <https://doi.org/10.3390/ijerph17030907>
- Hamra, N. El, & Widiasih, P. A. (2024). Gambaran Work-Life Balance Mahasiswa yang Bekerja di Sektor FnB. *WACANA*, 16(2), 110. <https://doi.org/10.20961/wacana.v16i2.85362>
- Kossek, E. E., Perrigino, M. B., & Lautsch, B. A. (2023). Work-Life Flexibility Policies From a Boundary Control and Implementation Perspective: A Review and Research Framework. *Journal of Management*, 49(6), 2062–2108. <https://doi.org/10.1177/01492063221140354>
- Kotera, Y., Green, P., & Sheffield, D. (2020). Work-life balance of UK construction workers: relationship with mental health. *Construction Management and Economics*, 38(3), 291–303. <https://doi.org/10.1080/01446193.2019.1625417>
- Lamovšek, A., Černe, M., Radević, I., & Božič, K. (2023). The Key to Work–Life Balance is (Enriched) Job Design? Three-Way Interaction Effects with Formalization and Adaptive Personality Characteristics. *Applied Research in Quality of Life*, 18(2), 647–676. <https://doi.org/10.1007/s11482-022-10100-9>
- Lekchiri, S., & Eversole, B. A. W. (2021). Perceived <sc>work-life</sc> balance: Exploring the experiences of professional Moroccan women. *Human Resource Development Quarterly*, 32(1), 35–53. <https://doi.org/10.1002/hrdq.21407>
- Maipiana, D. R., & Utami, T. N. (2023). Hubungan Stress Kerja dan Kelelahan Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Pekerja Kurir PT. Sicepat Express Gerai Kotamatsum III Kota Medan. *Jurnal Ners*, 7(2), 1380–1385. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.17500>
- Mattarelli, E., Cochis, C., Bertolotti, F., & Ungureanu, P. (2024). How designed work environment and enacted work interactions impact creativity and work–life balance. *European Journal of Innovation Management*, 27(2), 648–672. <https://doi.org/10.1108/EJIM-01-2022-0028>
- Maurya, K. K., Agarwal, M., & Srivastava, D. K. (2021). Perceived work–life balance and organizational talent management: mediating role of employer branding. *International Journal of Organization Theory & Behavior*, 24(1), 41–59. <https://doi.org/10.1108/IJOTB-12-2019-0151>
- Micklitz, K., Wong, G., & Howick, J. (2021). Mindfulness-based programmes to reduce stress and enhance well-being at work: a realist review. *BMJ Open*, 11(3), e043525. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-043525>
- Montani, F., Vandenberghe, C., Khedhaouria, A., & Courcy, F. (2020). Examining the inverted U-shaped relationship between workload and innovative work behavior: The role of work engagement and mindfulness. *Human Relations*, 73(1), 59–93. <https://doi.org/10.1177/0018726718819055>
- N Sangeetha. (2023). Work Life Balance Impact On Job Satisfaction. *Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology*, 44(4), 5716–5720. <https://doi.org/10.52783/tjjpt.v44.i4.1973>
- Sarkar, S., Menon, V., Padhy, S., & Kathiresan, P. (2024). Mental health and well-being at the workplace. *Indian Journal of Psychiatry*, 66(Suppl 2), S353–S364. https://doi.org/10.4103/indianjpsychiatry.indianjpsychiatry_608_23

- Shouman, L., Vidal-Suñé, A., & Alarcón Alarcón, A. (2022). Impact of Work-Life Balance on Firm Innovativeness: The Different Strategies Used by Male and Female Bosses. *Administrative Sciences*, 12(3), 115. <https://doi.org/10.3390/admsci12030115>
- Stankevičienė, A., Tamaševičius, V., Diskienė, D., Grakauskas, Ž., & Rudinskaja, L. (2021). THE MEDIATING EFFECT OF WORK-LIFE BALANCE ON THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK CULTURE AND EMPLOYEE WELL-BEING. *Journal of Business Economics and Management*, 22(4), 988–1007. <https://doi.org/10.3846/jbem.2021.14729>
- Susanto, P., Hoque, M. E., Jannat, T., Emely, B., Zona, M. A., & Islam, M. A. (2022). Work-Life Balance, Job Satisfaction, and Job Performance of SMEs Employees: The Moderating Role of Family-Supportive Supervisor Behaviors. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.906876>
- Udin, U. (2023). The Impact of Work-Life Balance on Employee Performance: Mediating Role of Affective Commitment and Job Satisfaction. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3649–3655. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181131>
- Widayati, I., Udijono, A., & Ma'rifati, L. (2023). Hubungan antara Status Gizi dan Kondisi Lingkungan Kerja dengan Produktivitas Pegawai (Studi pada Kantor Ketenagalistrikan di Semarang). *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA*, 22(5), 319–325. <https://doi.org/10.14710/mkmi.22.5.319-325>
- Wiradendi Wolor, C., Nurkhin, A., & Citriadin, Y. (2021). Is Working from Home Good for Work-Life Balance, Stress, and Productivity, or does it Cause Problems? *Humanities and Social Sciences Letters*, 9(3), 237–249. <https://doi.org/10.18488/journal.73.2021.93.237.249>
- Wong, K., Chan, A. H. S., & Teh, P.-L. (2020). How Is Work-Life Balance Arrangement Associated with Organisational Performance? A Meta-Analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(12), 4446. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124446>
- Yadav, A., Pandita, D., & Singh, S. (2022). Work-life integration, job contentment, employee engagement and its impact on organizational effectiveness: a systematic literature review. *Industrial and Commercial Training*, 54(3), 509–527. <https://doi.org/10.1108/ICT-12-2021-0083>
- Zona, M. A. (2021). BURNOUT, EMOTIONAL INTELLIGENCE, DAN WORK - LIFE BALANCE PADA KARYAWAN PERUSAHAAN TEKSTIL DI SUMATERA BARAT. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 86–97. <https://doi.org/10.36655/jeb.v2i2.564>